

**“YULDUZLI TUNLAR” ROMANIDA TARIXIY SO‘ZLAR
ETIMALOGIYASI**

Baxtiyorova Rayxona

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

+998937581048

ANOTATSIYA : Ushbu maqolada "Yulduzli tunlar" tarixiy romanida ishtirok etgan eskirgan hamda arxaik leksemalarning asardagi hamda asardan tashqaridagi ma’nolari, etimologiyasi, kanpazitsion qurilishi , qo‘llanilish doirasi haqida gap ketadi.

KALIT SO‘ZLAR : tarixiy so‘zlar , arxaik so‘zlar , ma’no ko‘lamdorligi , leksema, etimologiya.

Hoh uzoq o‘tgan tarixga hoh yaqin o‘tmishga nazar tashlab qarasak tilimizda yuz berayotgan leksik o‘zgarishlarni ko‘p marotaba kuzatishimiz mumkin , mana shunday o‘zgarishlar natijasida tilimizda iste’molda bo‘lgan so‘zlar arxaizimlarga, erkirgan qatlamga aylanib boradi yoki bu hodisaning aksi o‘laroq tilimiz imkoniyatlari kengayib, unda yangi leksemalar paydo bo‘la boshlaydi. Jumladan Pirmqul Qodirovning " Yulduzli tunlar" romanida duch kelishimiz mumkin bo‘lgan tarixiy so‘zlarning ayrimlarini tahlil qilamiz :

Ulus - Mo‘g‘ilchadan olingan bo‘lib el , xalq , davlat degan ma’nolarni anglatadi. Ushbu leksemaning quydagicha ma’nolari mavjud : 1) XI-XII asrlarda mo‘g‘ullar davlatida ma’lum bir no‘yonga (mo‘g‘ullar asilzodasiga) qarashli yerlarda unga tobe holda ko‘chmanchilik bilan hayot kechiruvchi katta kichik oilalar, urug‘lar

guruhi. 2) mo'g'ullar istilosi davrida bosib olingan hududlardan Chingizxon farzandlariga bo'lib berilgan mulklar, keyinchalik mustaqil davlatlarning nomi: Chig'atoy ulusi, Jo'ji ulusi ; 3) el, xalq, xaloyiq , odamlar. Asarda leksemaning 3 ma'nosi qo'llanilgan.

" - Ulusning sho'ri qursin ! - dedi Tohir" .

Yog'iy - yov , raqib , dushman degan ma'nolarni anglatadi . Asarda ham huddi shu ma'noda qo'llaniladi.

" - Tangrim sizni ham panohida asrasin, Tohir og'a ! ... Yog'iyning meng- ming askari bor. Qaysi biriga bas kelursiz " .

Tarh - Arabchadan olingan bo'lib qurilish , imorat , bog'ning bichimi, loyihasi degan ma'nolarni anglatadi. Asarda ham qurilish uchun tayyorlangan bino ma'nosida qo'llangan.

" Yog'och ko'prik ham mulla Fazliddin chirib bergan tarihi bo'yicha qurilgan " .

To'bichoq - Cho'pqr , yo'rg'a ot.

" Umarshayx mirzoga ma'qul bo'lganida keyin unga tubichoq ot va bir hamyon oltin in'om qilganini Tohir ham eshitgan edi " .

Abo - Arab tilidan olingan bo'lib, choponga kun kiyim ma'nosida qo'llaniladi. Avrasi jun yoki boshqa matodan tikilgan uzun , king lekin yengi kalta erkaklar ust kiyimi .

" Uning chakmonidan o'tgan yomg'ir kalta yenglik abosini ham nam qilgan edi " .

Ozurda - forschadan olingan bo'lib, xafa bo'lgan , ranjigan ; xo'rlangan ; quvg'unga , qayg'uga botgan, mayus degan ma'nolarni anglatadi .

" - Albatta bu gap shu yerda qolur ! Lekin siz ham bizdan ozurda bo'lmaysiz " .

Gustoxona - Fors tilidan olingan bo'lib, beadab ; dadil ,qo'rqmas degan ma'nolarni anglatadi. Asarda odocsiz, beadab, beandisha, surbet, betakalluf degan ma'nolarda qo'llaniladi.

" - Bu taxt-u saltanatlar benom- u nishon yo'qolur , faqat memor-u musavvirlar yaratgan zot san'at asarlari tirik qolur, degan gustoxona aqidalar bizga ma'lum " .

Ktdxudo - fors tilidan olingan bo'lib, qishloq oqsoqoli degan ma'noni anglatadi.

Quyidagi varyantlari mavjud :

1) kent boshlig‘i , qishloq oqsoqoli. 2) el- yurt oldida gap so‘zi o‘tadigan keksa kishi , mahalla oqsoqoli.

" - Bilmasam kutxudo bozorda ishontirib aytdi " .

Yuqorida ko‘rsatilgan tarixiy so‘zlar va ularning turli ma‘nolari asar o‘qishning asosiy vositasi sanaladi. Xuddi shunday tartibda arxaik va eskirgan so‘zlarning izohli ma‘nosini hamda lug‘atini shakillantirish kitobxonlik madaniyatining yanada yaxshiroq rivojlanishiga sabab bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

Abdurahmonov G‘, Rustamov A. Qadimgi turkiy til.-Toshkent: O‘qituvchi, 1982.

Abdurahmonov G‘. , Shukurov Sh., Qozoqboyev M. O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi.-Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2008.

Рахмонов Н., Содиков К., Узбек тили тарихи.- Тошкент: Узбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2009.

Турсунов У., Уринбоев Б., Алиев А. Узбек адабий тили тарихи.- Тошкент: Укитувчи, 1995.

5.R. Jumaniyozov. Eski o‘zbek yozuvi. Toshkent. “O‘qituvchi”. 1989.